

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Karshiboyev Shavkat ¹

Murodov Davlatbek ²

Patinov Jo'rabek ²

¹ O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti
Fizika – astronomiya kafedrasida assistenti

² O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika Instituti
Fizika – astronomiya ta'lim yo'nalishi talabasi
O'zbekiston. Samarqand Sh.,140100. Spitamen shoh
ko'chasi 166-uy.

shavkat.qarshiboyev.89@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673091>

Hozirgi vaqtda oliy o'quv yurtlarida fizika fanini, bo'limi mavzularini o'qitishda dasturiy vositalardan foydalanish keng joriy etilmoqda, ayniqsa, fizik qonuniyatlarni mohiyatini tushunish, o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni rivojlantirish, mustahkamlash, va amaliyotga qo'llash bilimlarini rivojlantirishda virtual laboratoriya mashg'ulotlaridan foydalanishni zarurati paydo bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-sonli "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida, akademik litsey va oliy o'quv yurtlarida fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, darslik va o'quv qo'llanmalarni takomillashtirish; ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini, shu jumladan, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish" kabi maqsad va vazifalar belgilab olingan[1].

Oliy o'quv yurtlarida fizika darslarida laboratoriya mashg'ulotlarini zamon talablariga mos holda tashkil etish uchun o'quv xonalari zamonaviy jihozlardan bilan ta'minlangan va bu ishlar hozirgi kunda keng ko'lamda olib borilmoqda. Ta'minlangan jihozlardan unumli foydalanishni tashkil etishda tadqiqotchilar va pedagog xodimlar tomonidan zamonaviy ta'lim vositalari va vizuallashtirilgan ishlanmalarni yaratish va mavjudlarini takomillashtirish muhim vazifalardandir[2.3].

Fizika fanini o'rganishda nazariy bilimlar, masala yechish ko'nikmasi, laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish kabi tushunchalar bir-biriga chambarchas bog'liqligi hamda biri ikkinchisini, ikkinchisi birinchisini to'ldiradi. Shunday ekan fizika fanini tushuntirish, har bir mavzu misolida nazariyani amaliyotda

qo'llash va amaliy mashg'ulotlarni bajarishda virtual laboratoriyalardan foydalanish, tahlil qilish, mushohada yuritish, xulosa chiqarish va ijodkorlik kabi tushunchalar shakllanishidan tashqari fanda, texnikada ixtirolarga bo'lgan qiziqishlari ham shakllanadi[4.5].

Talabalarga yetkaziladigan zamonaviy tarkib zamonaviy bilim amaliyotiga mos keladigan kompetentsiyalarni rivojlantirish kabi fan bilimlarini rivojlantirishni o'z ichiga olmaydi. Ushbu tarkib yaxshi tuzilgan va zamonaviy raqamli texnologiyalar, aloqa vositalari yordamida uzatiladigan multimedia o'quv materiallari shaklida taqdim etilishi kerak. O'qitishning zamonaviy usullari bu nafaqat materialni passiv idrok etish asosida, balki talabalarning o'zaro munosabatlari va ularning o'quv jarayoniga jalb qilinishiga asoslangan vakolatlarni shakllantirishning faol usullari

Yuqori innovatsion texnologiyalar va fan texnika rivojlangan davrda texnik ta'lim yo'nalishlaridagi universitetlar oldida muhandislik-texnik muammolarni hal qiladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash vazifa turibdi. Shuning uchun fizika fanini ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari shaklida o'qitishning an'anaviy usullaridan voz kechmasdan, yangi texnologiyalarni qo'llagan holda o'qitish uslublarini qayta ko'rib chiqish zaruriyati paydo bo'ldi. Zamonaviy talabada mustaqil o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifadir. Zamonaviy oliy ta'lim o'quv jarayoniga AKT-axborot va kompyuter texnologiyaning turli shakllari va qurilmalarini faol joriy etish orqali, talabaning mustaqil auditoriyadan tashqari faoliyatini prinsipial jihatdan ta'limning yangi shakli sifatida joriy qildi¹. Hozirgi vaqtda talabalar tomonidan uyda bajariladigan mustaqil ishlarning hajmi va ahamiyatini yo'qotmasdan ko'p sonli mavzularni o'zlashtirilishini rivojlantirishning yangi shakli raqamli texnologiya qurilmalarining o'rni va rolini oshirish orqali amalga oshirilmoqda[2.3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Fizikada laboratoriya ishlarini zamonaviy usulda o'tkazishda XXI – asr texnologiyasining rivojlanishidan foydalangan holda ta'limni samaradorligini oshirishda bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda raqamli texnologiyalarni fan va ta'limda qo'llash mumkin bo'lgan muhim ta'sirlaridan biri bu virtual laboratoriyalardir[4].

Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish endilikda butun sivilizatsiyalashgan dunyo uchun innovatsiya emas, balki bugungi kunning haqiqatiga aylandi. Hozirgi vaqtda AKT ta'lim sohasiga mustahkam kirib keldi. Ular o'quv jarayoni sifatini o'zgartirish, darsni zamonaviy, qiziqarli,

samarali qilish imkonini beradi. Virtual ta'lim axloqiy komponentni ham kiritadi - kompyuter texnologiyalari hech qachon talabalar o'rtasidagi aloqani almashtirmaydi. U faqat yangi resurslarni birgalikda izlash potentsialini qo'llab-quvvatlashi mumkin va talabalar mavzuni o'rganayotganda o'rganilayotgan material bo'yicha tengdoshlari va o'qituvchilari bilan muloqotda qatnashadigan turli xil o'quv vaziyatlarida foydalanish uchun mos keladi.

Virtual texnologiyalar - axborotni tayyorlash usuli, shu jumladan vizual, turli vaziyatlarni ko'p dasturlash.

Darsni virtual vositalardan foydalangan holda o'tkazishda didaktikaning asosiy prinsipi - talabalar tomonidan materialni optimal o'zlashtirishni ta'minlaydigan, hissiy idrokni oshiradigan va o'quvchilarda fikrlashning barcha turlarini rivojlantiruvchi ko'rinishga rioya qilinadi.

Virtual laboratoriya ishlaridan haqiqiydarga nisbatan darsda foydalanish har xil bo'lishi mumkin:

- ko'rgazmali (haqiqiy ishdan oldin) foydalanish: old tomondan, katta monitor ekranidan yoki multimedia proyektori orqali haqiqiy ish harakatlarining ketma-ketligini ko'rsatish; real sifatli va yarim miqdoriy modellarga ustunlik beriladi;
- umumlashtiruvchi (haqiqiy ishdan keyin) foydalanish: frontal rejim (namoyish, savollarni aniqlashtirish, xulosalarni shakllantirish va ko'rib chiqilgan narsalarni birlashtirish) yoki individual (tajribalarning matematik tomoni, grafiklar va raqamli qiymatlarni tahlil qilish, modelni usul sifatida o'rganish); voqelikni aks ettirish va ifodalash; miqdoriy, parametrik modellarga afzallik beriladi).
- eksperimental (haqiqiy ish o'rniga) foydalanish: virtual laboratoriyada haqiqiy ishlarni bajarmasdan, individual (kichik guruhlarda) topshiriqlarni bajarish, kompyuter tajribasi. U real yarim miqdoriy 3D modellar bilan ham, parametrik modellar bilan ham bajarilishi mumkin.

Fizika fanini o'qitish jarayonida raqamli texnologiyalaridan foydalanish, laboratoriya sharoitida to'liq namoyish qilish texnik jihatdan juda qiyin yoki umuman imkonsiz bo'lgan fizik hodisa va jarayonlarni namoyish qilish, laboratoriya mashg'ulotlarini sifatli o'tkazish imkoniyatlarini kengaytirib, turli jarayonlar va hodisalarni simulyatsiya qilishga imkon beradi [6,7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Fizikadan interfaol ishlar yangi materialni tushuntirishda yoki muayyan mavzuni o'rganishni yakunlashda amaliy mashg'ulot shaklida olib borilishi

kerak. Yana bir variant - ishni mustaqil, ixtiyoriy, individual darslarda bajarish. Virtual fizika ta'lim tizimidagi yangi o'ziga xos yo'nalishdir. Hech kimga sir emaski, ma'lumotlarning 90 foizi miyamizga ko'z va asab tizimi orqali keladi va ajablanarli emaski, odamning o'zi ko'rmaguncha, u ba'zi jismoniy hodisalarning mohiyatini aniq tushuna olmaydi. Shuning uchun o'quv jarayoni vizual materiallar bilan ta'minlanishi kerak va nafaqat biron bir jismoniy hodisani tasvirlaydigan statik rasmni ko'rishingiz, balki bu hodisani harakatda ham ko'rish mumkin bo'ladi[6.7].

Tajriba natijalariga ko'ra talabalarda:

- aniq ilmiy ma'lumotlarga tayanib xulosa chiqarishi va o'zlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi.
- tajriba qurilmasi yordamida natijalarni olish talabalar uchun yangi bilimlarini kashf qiladi, mavzu bo'yicha ko'nikmalar shakllanadi.
- tajriba qurilmasidan foydalanib talabalarda yangi bilimlarni mustahkamlash va yangilikka, ixtiroga bo'lgan qiziqish rivojlanadi.
- talabalarda tajriba natijalariga ko'ra xulosa chiqarish, tahlil qilish tushunchalari shakllanadi va rivojlanadi.

MUHOKAMA

Fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar yordamida, LabIEW dasturlash tilida yaratilgan) virtual laboratoriyalar majmuasidan foydalanib o'quv jarayonini tashkil etish bir muncha afzalliklarga ega.

- talabalarda fizika faniga bo'lgan qiziqish, motivasiya paydo bo'ladi va ortadi.
- talabalar nazariy bilimlarni mustahkamlaydi va rivojlantiradi.
- darslar no'ananaviy, tashkil etiladi. O'qituvchi va talabalar o'rtasida savol-javob, bahs-munozara tarzida tashkil qilishga erishildi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy dastur yordamida olingan tajriba natijalari talabalarda o'ziga bo'lgan ishonch, ichki motivni shakllantirish bilan birga yangi bilim olishga va ixtirolar qilishga bo'lgan qiziqishini oshishiga olib keldi.

XULOSA

Ushbu ishda zamonaviy ta'lim tizimida virtual vositalardan foydalanish bo'yicha ilmiy-pedagogik adabiyotlarni ko'rib chiqish amalga oshirildi. Shundan kelib chiqib, o'quv jarayonida virtual laboratoriyadan foydalanishning alohida ahamiyati ochib berildi. Maqolada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, ta'limni virtuallashtirish masalasi, real sharoitda o'rganish qiyin bo'lgan jarayon va hodisalarni o'rganishda virtual laboratoriya ishlarining imkoniyatlari va afzalliklari ko'rib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ-5032-sonli "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
2. Каршибоев Ш. Fizika fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini zamonaviy tashkil etish metodikasi //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 8/S. – С. 94-101.
3. Zoirov S. et al. MODELING OF PHYSICAL PROCESSES IN THE LABVIEW PROGRAM //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 775-780.
4. Д.И. Троицкий, Е.Е. Дикова. Виртуальные лабораторные работы в естественнонаучном образовании. Тульский государственный университет. Сборник научных статейXVIII Объединенной конференции «Интернет и современное общество» IMS-2015, Санкт-Петербург, 23-25 июня2015 г.
5. Трухин А.В. Об использовании виртуальных лабораторий в образовании Открытое и дистанционное образование. 2002. № 4 (8). С. 70-72.
6. Esirgapovich K. S. Improving the methodology of using software in organizing virtual laboratory courses in physics //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 17-26.
7. Farhodovna A. M. et al. Pedagogical Bases of Teaching Physics //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 16. – С. 67-70.